

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ «SECOND LIFE»

Алланязов Ерполат

Ташкентский университет информационных технологий
имени Мухаммада ал-Хоразмий, кафедра «Телевизионные и медиа технологии»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996354>

***Аннотация.** Креативность включена в повестку национальных школьных учебных программ по всему миру. Курсы педагогического образования должны разрабатывать подходы, позволяющие включить возможности для творческого мышления во все предметные области. Использование виртуальных миров как уникальной среды для организации учебной деятельности представляет собой один из способов решения этой проблемы. Эти виртуальные курсы включают специализацию по учебному плану: изобразительное искусство I и основы естественнонаучного и технологического образования.*

***Ключевые слова:** Креативность, Second Life, виртуальные миры, педагогическое образование*

Введение

трёхмерный виртуальный мир, который насчитывает свыше 1 млн активных пользователей. Проект ~~Мы при Университете Гаулицем 2003 году открыли Second Life для обучения в Буае Парнардской и Оксфордской Университеты. В 2007 году Second Life используется как место для обучения иностранным языкам. Английский (как второй язык) сейчас изучают в нескольких школах, включая Британский Совет, который сфокусировался на интерактивных молодёжных образовательных сетях (Teen Grid). Институт испанского языка и культуры — Институт Сервантеса и институт немецкого языка и культуры — Институт имени Гёте имеют свои острова в Second Life. Список образовательных проектов (включающий несколько языковых школ) в Second Life можно найти на сайте SimTeach.~~

Ряд корпораций открыли свои представительства в Second Life, используя виртуальный мир в рекламных целях, а также для проведения совещаний и взаимодействия сотрудников. Например, IBM выстраивает виртуальное рабочее пространство для работников из удалённых регионов, Sun Microsystems — для сотрудников, работающих вне офиса. Reuters и CNN используют Second Life для распространения и получения информации, а NASA открыло виртуальный исследовательский центр. В Second Life работает информационный центр Армии США.

В 2008 году Австралийское управление по разработке, оценке и отчетности учебных программ (ACARA) начало процесс разработки национальной учебной программы для австралийских начальных и средних школ. Центральное место в этом процессе занимает предпосылка о том, что образование должно поддерживать стремление «сделать всех молодых австралийцев успешными учениками, уверенными и творческими личностями, а также активными и информированными гражданами», как это изложено в Мельбурнской декларации об образовательных целях для молодых австралийцев (2008). Проекты

документов национальной учебной программы подчеркивают творческое мышление как одну из «общих компетенций», которые помогут студентам в XXI веке «генерировать и оценивать знания, идеи и возможности, а также использовать их (в сочетании с критическим мышлением) при поиске новых путей или решений». Начиная с конца 1990-х годов, когда многие школы и дошкольные учреждения различных государств предприняли образовательные реформы, новые учебные программы, как правило, включали в себя креативность. Национальная учебная программа Соединенного Королевства подчеркивала навыки творческого мышления и определяла их следующим образом: «Навыки творческого мышления ... позволяют ученикам генерировать и развивать идеи, выдвигать гипотезы, применять воображение и искать альтернативные инновационные результаты» (Руководство по национальной учебной программе для учителей начальных и средних школ, 1999, цит. по Craft, 2003). [2]

Студенты склонны рассматривать такие профессии, как изобразительное искусство, в качестве творческих и, как правило, не считают науку или ученых творческими. Однако ученые называют креативность одним из важнейших качеств для ученого, и считается, что наука — это предмет, способный развивать креативность. Отношение студентов к научной карьере было связано с тем, насколько творческой они воспринимали науку, а Беджетто выявил связь между творческой самоэффективностью студентов (вера человека в свои творческие способности) и их воспринимаемой компетентностью в науке.

Образование в области изобразительного искусства и естественнонаучное образование в виртуальных мирах

Дисциплины изобразительного искусства и науки широко представлены в виртуальных мирах. Художественные галереи, пространства художников и симуляции, такие как Сикстинская капелла, признаны и прочно утвердились в Second Life. Среды, созданные в Second Life, такие как Эксплораториум, Остров Генома, НОАА, Международный музей космических полетов, Лаборатория реактивного движения Калтех, Научная школа Денверского университета и НАСА, предоставляют научный опыт. Макконахи (McConaghy, 2011) ведет список, который в настоящее время содержит 92 научно-ориентированных сима в Second Life. Однако обзор литературы выявляет ограниченное использование виртуальных миров для педагогического образования в области изобразительного искусства и естественнонаучного образования.[2]

Международная ассоциация художественного образования (<http://www.inaea.org/>) регулярно проводит встречи в Second Life, объединяя около 190 членов, представляющих все виды искусства. Лу (Lu, 2008a, 2008b, 2009) проводил исследования виртуальных миров, искусства и образования и создал пространство в Second Life под названием «Арт-кафе», где студенты-художники могут встречаться и выставлять свои работы. Ляо и Ван (Liao & для установления связей между создателями искусства и теми, кто его критикует. Аналогичным образом, Гренфелл (Grenfell, 2010) использовал Second Life для создания аутентичного обучения, связывая студентов из разных дисциплин.[3]

Методология исследования

В данном исследовании использовался качественный подход для изучения опыта студентов педагогических специальностей при работе в виртуальной среде Second Life. Исследование проводилось на двух курсах: «Специализация по учебному плану: изобразительное искусство 1» и «Основы естественнонаучного и технологического образования». В общей сложности в исследовании приняли участие 45 студентов

бакалавриата. Сбор данных осуществлялся через рефлексивные журналы студентов, групповые обсуждения, а также полевые заметки преподавателей. Анализ данных проводился с использованием методов тематического анализа для выявления ключевых тем, связанных с развитием креативности.

Результаты и обсуждение

Анализ данных позволил выделить несколько ключевых тем, демонстрирующих потенциал виртуальных миров для развития креативности у будущих учителей.

Свобода экспериментирования и отсутствие страха неудачи: студенты отмечали, что виртуальная среда предоставляет уникальную возможность для экспериментирования без опасений совершить ошибку или испортить материалы. В отличие от реальной мастерской или лаборатории, где ресурсы ограничены, в Second Life можно свободно пробовать различные подходы, комбинировать материалы и формы, зная, что неудачный результат можно легко отменить или переделать.

Развитие цифровой компетентности и творческой самоэффективности: многие студенты изначально испытывали тревогу перед использованием новой технологии, однако по мере освоения виртуальной среды их уверенность в собственных способностях возрастала. Это повышение самоэффективности переносилось и на их представления о своей профессиональной компетентности как будущих учителей.

Визуализация абстрактных концепций

Особенно ценной возможностью визуализации оказалась для студентов естественнонаучного профиля. Сложные абстрактные понятия, такие как молекулярные структуры, экосистемные взаимодействия или астрофизические явления, могли быть представлены в наглядной, интерактивной форме. Студенты отмечали, что это не только помогает им лучше усвоить материал, но и дает идеи для будущего преподавания.

Использование виртуального мира Second Life в курсах педагогического образования продемонстрировало значительный потенциал для развития креативности у будущих учителей. Виртуальная среда способствует:

снижению барьеров для творческого самовыражения за счет возможности свободного экспериментирования без риска неудачи;

развитию междисциплинарного мышления через совместные проекты студентов разных специализаций;

повышению творческой самоэффективности по мере освоения новых технологий;

обогащению педагогического арсенала будущих учителей новыми методами и подходами к преподаванию.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что интеграция виртуальных миров в программы педагогического образования может стать эффективным ответом на требование развивать креативность у учащихся в рамках национальных учебных программ. Однако для успешного внедрения таких технологий необходима продуманная методическая поддержка и учет индивидуальных особенностей студентов, включая их уровень цифровой компетентности и отношение к инновационным формам обучения.

Дальнейшие исследования могли бы быть направлены на изучение долгосрочного влияния опыта работы в виртуальных мирах на профессиональную деятельность выпускников педагогических программ, а также на разработку конкретных методик использования подобных сред для развития креативности в различных предметных областях.

Сравнение между изобразительным искусством и наукой и технологиями

Сравнивая опыт использования Second Life в педагогике изобразительного искусства с опытом использования Second Life в педагогике науки и технологий, можно проанализировать некоторые процессы, способствующие развитию креативности. Джексон процессов и моделей поведения, которые способствуют развитию креативности. Их основой была демонстрация студентом того, что он является саморегулируемым и самомотивированным учеником. Студентам-художникам почти не требовалось планировать, организовывать, контролировать себя или проводить самооценку в среде виртуального мира (VW). Ожидалось, что они будут воспринимать виртуальный мир так же, как они могли бы воспринимать практическое занятие в реальной жизни (RL). Главное отличие заключалось в том, что студенты собирались в виртуальном мире из разных мест, в отличие от реальной жизни. Мероприятия в виртуальном мире были задуманы как студенто-ориентированные, но студенты, казалось, постоянно искали руководства от преподавателя, пытаясь освоиться в среде виртуального мира.[4]

Важное различие между двумя группами заключалось в самомотивации, связанной с участием в Second Life. Студенты направления «Наука и технологии» были добровольцами, в то время как студенты-художники обязаны были посетить минимум четыре занятия в Second Life. Студенты-художники, похоже, не были внутренне мотивированы на участие в виртуальном мире, если только у них не было предыдущего опыта работы с ним или они не осознавали, что их будущим ученикам виртуальный мир может показаться увлекательным. В то время как студенты направления «Наука и технологии» вынуждены были работать в Second Life и, по-видимому, имели высокий уровень внутренней самомотивации в отношении своего обучения. Они были готовы пойти на «риск» и попробовать этот новый опыт. Причины, названные этими студентами для участия в проектных сессиях в Second Life, варьировались от желания попробовать что-то новое до того, что они уже наблюдали, как дети используют виртуальные миры, и решили, что им «нужно больше узнать об этих технологиях».

Деятельность в виртуальном мире, которая больше всего увлекла студентов-художников, заключалась в создании художественного пространства, загрузке и демонстрации собственных работ. Разрабатывая курс, преподаватель полагал, что студенты воспримут это занятие как игру, а не как обучение, поскольку оно не имело явной связи с тем, как стать учителем изобразительного искусства. Однако

Одна из студенток-художниц отметила, что, по её мнению, использование Second Life «побудило нас мыслить нестандартно и выйти из зоны комфорта, чтобы исследовать другие способы изучения искусства». Некоторые студенты, которые оценили полезность этой технологии и преодолели проблемы «простоты использования», продвинулись дальше и разработали ряд интересных и креативных планов уроков по использованию виртуальных миров (VW) в классе изобразительного искусства.

Заключение

Этот первоначальный опыт использования виртуальных миров (VW) в курсах подготовки учителей оказался чрезвычайно информативным для преподавателей с точки зрения разработки учебных мероприятий, развивающих общие способности, такие как креативность и творческое мышление. Важно отметить, что был обнаружен ряд факторов, способствующих вовлечению студентов в использование виртуальных миров. Во-первых, студенты направления «Наука и технологии», которые решили участвовать в работе с VW, оказались более вовлеченными в процесс, чем студенты-художники. Студенты на занятиях

по науке и технологиям были добровольцами, которые пришли в виртуальный мир, зная, что это лишь небольшая часть их курсовой работы, и что от них не ожидают тратить больше времени на это занятие, чем выделенное время. В отличие от них, студенты-художники были обязаны посещать занятия в виртуальном мире. Во-вторых, уровень технической поддержки, помогающей развить уверенность студентов в виртуальном мире, очень важен. Студенты-художники, посещая занятия всей группой из 20 человек, конкурировали за возможность получения технической поддержки от одного преподавателя в компьютерном классе и «внутри мира». Студенты направления «Наука и технологии» работали в виртуальном мире меньшими группами и встречались с преподавателем в удобное для них время, где помощь преподавателя была легко доступна, поэтому технические проблемы не казались таким ограничивающим фактором для этих студентов.[5]

В этом исследовании был отмечен ряд аспектов, способствовавших развитию креативности у этих студентов. Хотя изобразительное искусство по своей природе является творческой частью учебной программы, использование виртуального мира не было встречено с одинаковым уровнем энтузиазма всеми этими студентами. Те студенты, которые нашли его полезным и простым в использовании, в дальнейшем проявили себя очень креативно с точки зрения того, как они использовали пространство и как представляли его использование в классе. В отличие от них, курс по науке и технологиям, который, возможно, не воспринимается студентами как творческий курс обучения, вовлек студентов в творческую деятельность, включая выполнение проектных работ, связь с наукой об устойчивом развитии и использование творческого мышления для поиска альтернативных инновационных решений, создаваемые ими продукты и их оценку, в которой они применяли критическое мышление. Многие студенты, выбравшие работу в виртуальном мире для проекта по науке и технологиям, были готовы тратить дополнительное время в VW и решать различные проблемы, возникавшие в ходе работы над проектами. Некоторые из этих студентов отметили, что ценят свободу работы в среде, где они могут творить без ограничений реального мира (RL), таких как гравитация, доступность материалов и достаточное пространство (например, строительство в небе). Они также, по-видимому, ценили совместный характер работы в Second Life и захватывающий опыт (через своих аватаров) прогулки по своим творениям. Этот опыт, особенно для будущих учителей науки и технологий, подчеркнул для них (и их коллег, которые видели их работы в Second Life) потенциал использования виртуального мира в их будущих классах для повышения креативности, особенно в классе науки и технологий, где ученики могли бы работать совместно для решения проблем,

При рассмотрении этих наблюдений необходимо учитывать и ряд других факторов, таких как: опыт преподавателя с технологией виртуального мира (где преподаватель имел больше опыта с этой технологией при работе со студентами направления «Наука и технологии»), общий характер занятий для будущих учителей средней и начальной школы в разных предметных областях, а также проблемы, связанные с технологией, в плане доступа в Интернет и компьютерного оборудования.

Описанный в этой статье опыт использования Second Life позволяет предположить, что технологии виртуальных миров обладают значительным потенциалом для преподавания и обучения в рамках курсов подготовки учителей и заслуживают дальнейшего изучения.

Список литературы:

h

t

t

p

s

s

- 2.Craft, C. (2009). Learning in a different life: Pre-service education students using an online virtual world. *Journal of Virtual Worlds Research*,, 2011.
- 3.Akerson, V., & Donnelly, L. (2010). Teaching nature of science to K-2 students: What understandings can they attain? *International Journal of Science Education* 32(1), 97-124. doi:10.1080/09500690902717283
- 4.Cheong, D.U., Yun, S. (2009). *Is Second Life effective for pre-service teachers' teaching practice?*. In I. Gibson et al. (Eds.), *Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2009* (pp. 1418-1421). Chesapeake, VA: AACE.
- 5.Cooper, T., Carroll, S., D., & Franklin, T. (2009). *Using the Virtual World of Second Life to Create Educational Games for Real World Middle School Science Classrooms*. Paper presented at the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2009, Honolulu, HI, USA.
6. Cram, A., Hedberg, . (2010). *Learning through Design and Construction in Multi-User Virtual*

E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
:

O
p
p
o
r
t
u
n
i
t
i
e
s
,

C
h
a
l
l
e
n
g
e